

INFORMATIKA FANINI INNOVATSION TA’LIM YEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O’QITISH

Maxmanazarova Zulfira Sobirovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani

19-o'rta ta'lim maktabining Informatika fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada informatika fanini innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida o’qitishning bugungi kundagi ahamiyati haqida ma’lumot berilgan bo’lib, unda keys metodidan foydalanish bo’yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so’zlar:** modernizatsiya, innovatsion texnologiya, ta’lim sifati, innovatorlik mahorati, metod.*

Pedagogika sohasidagi eng dolzarb vazifalardan biri har tomonlama kuchli, bilimli, mustaqil fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashdir. Bunda darsda va amaliy mashg’ulotlarda mustaqil ishlarning tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega. Axborot oqimi va bilimlar doirasi tez sur’atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma’lumotlarni faqat dars mashg’ulotlarida o’quvchilarga yetkazish qiyin, albatta. Shuning uchun ham o’qituvchilar o’quvchilarning mustaqil ishlarini to’g’ri tashkil etishga alohida ahamiyat qaratishi lozim. Kuzatishlar shuni ko’rsatadiki, kasb-hunar kolleji o’qituvchilari tomonidan mustaqil ishlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish bo’yicha tajribalar hali yetarli emas. Kasb-hunar kollejlari o’qituvchilari mustaqil ishlarga yetarli darajada e’tibor bermasdan an’anaviy usullar (referat yozish, misol

yechish va h.k.) bilan cheklanadilar, xolos. Bu turdagi usullar esa o'quvchini mustaqil fikrlashga o'rgatmaydi, kasbiy ko'nikmasini rivojlantirmaydi, mashg'ulotga bo'lgan qiziqishini oshirmaydi. Haqiqiy innovatsion pedagogik texnologiyalarda o'quv maqsadlari bo'lajak kasbiy faoliyatga qaratilgan bo'ladi. Bunday texnologiyalardan biri "keys-study"dir. Case-study (inglizcha case - vaziyat, holat, study -o'rganish). Keys-study metodida bayon qilingan va ta'lim oluvchilarni muammoni ifodalash hamda uning maqsadga muvofiq tarzdagi yechimi variantlarini izlashga yo'naltiradigan aniq real yoki sun'iy ravishda yaratilgan vaziyatning muammoli-vaziyatli tahlil etilishiga asoslanadigan o'qitish usulidir.

Keys-study metodi - o'qitish, axborotlar, kommunikatsiya va boshqaruvning qo'yilgan ta'lim maqsadini amalga oshirish va Keys metodida bayon qilingan amaliy muammoli vaziyatni hal qilish jarayonida prognoz qilinadigan o'quv natijalariga kafolatli yetishishni vositali tarzda ta'minlaydigan bir tartibga keltirilgan optimal usullari va vositalari majmuidan iborat bo'lgan o'qitish texnologiyasidir. Keys-study metodi vaziyatlarni tahlil qilish metodi hisoblanib, uning mohiyati quyidagidan iborat: o'quvchilarga bir tomondan amaliy muammoni aks ettiruvchi, ikkinchi tomondan bu muammoni hal etish jarayonida avvaldan belgilangan aniq bilimlarni egallashga zarurat tug'diradigan qandaydir hayotiy vaziyatning mazmun - mohiyatini tushunish va tegishli xulosalarni chiqarish uchun taqdim etiladi. Quyida informatika fanini innovatsion ta'lim muxitida, ya'ni Keys metodi asosida o'qitishga doir namuna keltiramiz.

Keys-study: "Elektron jadval yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash"

Keys-study maqsadi: talabalarga hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni (amaliy masalalarni) elektron jadval yordamida hal qilishni

o'rgatish. Masalaning yechimini mustaqil ravishda aniqlash (zarur hollarda o'qituvchi bilan maslahatlashish).

Keys-study bajariladigan joy: Keys “Elektron jadval imkoniyatlari” mavzusidagi amaliy mashg'ulotda qo'llanilib, unda berilgan amaliy topshiriqlar ijodiy guruhda bajariladi. Keys bilan ishlashda o'quvchilar “Elektron jadval imkoniyatlari” mavzuda ega bo'lgan nazariy materiallarga tayanadi. Keys metodidan ko'zlangan maqsad, o'quvchilarda “Elektron jadval imkoniyatlari” mavzusida shakllantirilgan bilimlarni amaliyotga tadbiiq qilish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish hisoblanadi. Keysda belgilangan muammolarni hal qilishda jamoa bo'lib ishlashda o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linadi va keys bilan birgalikda ishlashadi. Guruh a'zolarining vaziyat, asosiy muammo va uni hal etish yo'llari haqidagi turli tasavvurlarni muvofiqlashtirishadi. Yyechimning taklif etilgan variantlarini muhokama qiladilar va baholaydilar, qo'yilgan muammo nuqtai nazaridan ushbu vaziyat uchun eng maqbul variantni tanlashadi. Muammoli vaziyat yyechimiga olib keladigan tanlangan harakatlar yo'lini amalga oshirishning aniq qadamba-qadam loyahasini (dasturini) batafsil ishlab chiqadilar. Taqdimotga tayyorlanadi va namoyish etiladigan materialni rasmiylashtirishadi. Ushbu keys topshiriqlarini bajarishda dars ishbilarmonlik o'yinidan foydalangan holda tashkil etilishi maqsadga muvofiq. *Keys-study rejasi*

1. Keys topshiriqlari bilan tanishish.
2. Asosiy muammoni aniqlash.
3. Muqobil yechimlarni ko'rib chiqish.
4. Guruhda vazifalarni taqsimlash.
5. Jamoada muhokama qilish va qaror qabul qilish.
6. Yechimlari amalga oshirish.
7. Hisobot berish.

Keys-studydagi asosiy muammo. Shaharda avtomobil sotuvchi ikkita raqobatdosh firma faoliyat yuritadi. Firmada quyidagi xodimlar ishlaydi: direktor, hisobchi, savdo ishlari menejeri, bank vakili. Xaridor quyidagi xarakteristikaga ega bo'lgan mashinani sotib olishni istaydi: kuzov turi - sedan, motor turi - benzinli, boshqarish qutisi - mexanik, dvigatel hajmi - 1,6 litr. Xaridorning 20 million so'mi bor. Xaridor shahardagi u yoki bu avtomobil sotuvchi firmalardan birini tanlashi kerak.

Masalaning qo'yilishi

1. Xaridorning talabiga mos avtomobilni tanlash
2. Mashina sotib olish uchun buyurtma berish arizasini to'ldirish.
3. Xaridorga kredit taklif qilish va kredit bo'yicha oylik to'lov mablag'larini, shuningdek kredit uchun boshlang'ich to'lovni hisoblab chiqish.
4. Firma hisobchisi tomonidan firmada ishlaydigan xodimlarning oylik maoshlarini hisoblab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. С.Худайбердиев. Санъат таълимида ахборот технологиялари. Тошкент2021.
2. Volkov V. B. Ponyatniy samouchitel Excel 2010. - SPb.: Piter, 2010. -256s. ISBN 978-5-49807- 771-0.
3. Shaxrinsa, M., & Husanovna, A. M. (2022). O 'ZBEK MILLIY ETNOLIBOSLARI TARIXIGA BIR NAZAR. Oriental Art and Culture, 3(1), 571-577.